

FALANQAYNTA CAQABADAHA HOR TAAGAN WADDADA CEELDAAHIR ILLAA CEERIGAABO IYO XALALKOODA

Ahmed Abdirahman Osman iyo Hassan Abdillahi Duale

Xidhiidka Cilmi-baadhayaasha:
Ahmadek2018@gmail.com/hassanduaalle@gmail.com

July 2024

SOO KOOBID

Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo oo dherer ahaan ah 220km, waa mashruuc isku tashi oo bilaabmay 2015kii, halka shaqada waddaduna ay bilaabatay 2016kii. Waxa ay waddadu socotaa muddo sagaal sanno iyo laba bilood ah, marka aynu ka soo bilowno waqtigii la magacaabay guddida, iyada oo 120km la saaray caratuur, halka 30km oo kaliya laga dhigay laami (la saaray daamur). Daraasaddani waxa ay ka jawaabaysaa caqabadaha hortaagan waddada iyo xalalkooda. Daraasaddan waxaa lagu waraystay dadyow kala ah; aqoonyahanno, haween, odayaal iyo waxgarad war badan u haya waddada, kuwaas oo loo qabtay wadahadal dood kooxeed iyo waraysiyo gaar gaar ah. Dadka aan waraysannay tiro ahaan waxa ay yihiin; 40 qof oo lala yeeshay waraysi gaar gaar ah iyo lix dood kooxeed oo kooxdiiiba ka kooban tahay sideed qof. Sidoo kale, waxa aan waraysi la yeelanay Gudoomiyaha Guddida Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Natiijada daraasadda ayaa tilmaamaysa in dadku u arkaan cidda ay waddadu ka socon la' dahay saddex kooxood: Guddida 54%, Dawladda 33% iyo Shacabka 13%. Waxa ay caqabaddana u arkaan: 45% waxa ay caqabadda waddada u arkaan maamul xumo. Caqabadaha kale ee ay jawaab bixiyayaashu sheegeen waxay kala ahaayeen: 12% dhaqaale, 15% matalaad la'aan, 18% isla xisaabtan la'aan, 3% wacyigalin iyo u qareemid la'aan, 2% farsamo xumo iyo 5% arrimo kale. Dadka aan waraysannay waxa ay xalka u arkaan: 27% waxa ay xalka u arkaan in la bedelo guddida waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. 24% waxa ay xal u arkaan in lala xisaabtamo. 17% in dawladdu muhiimadda koowaad siiso waddada. 15% in shirkad gaar ah lagu wareejiyo waddada. 3% in qaaraanka waddada dib loo bilaabo. 4% in dawladdu xoojiso qoondada kaga aadan waddada. 10% ayaa tilmaamay xalal kale. Waxaan ku talo bixinaynaa in cid walba oo danaysa arrimaha Soomaaliya, Puntland iyo Sanaagba in waddada isku xiraysa Bari iyo Galbeed ee muhiimadda gaarka ah u leh dhaqaalaha iyo isu socodka bulshada Soomaaliyeed ay uga baahan tahay garab istaag ku sallaysan sidii loo dhammaystiri lahaa waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Sidoo kale, in qurjba-jooqta Soomaaliyeed ay ka qaataan doorkooda kaga aadan dhammaystirka waddada.

1 HORDHAC

Bishii Noofeenbar 2013, waxaa go'day buundada Midigar ee ku taalla gobolka Nugaal, buundadan oo isku xirta magaalada ganacsiga Puntland iyo caasimad-deeda. Kadib, laba bilood oo buundadu go'nayd waxa Puntland ka dhacday doorashadii madaxtooyada, waxaana lagu doortay Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Bishii Maarso 2014, ayuu madaxweynaha dawladda Puntland ku dhawaaqay barnaamij uu ugu magacdaray "Puntland haysku tashato", ujeedada banaamijka ayaa ahayd sidii shacabka iyo dawladduba u dhisan lahaayeen kaabayaashooda dhaqaale, iyadoon bannaanka lacag laga sugin. Waqtigaa, shaqada ugu adag ee hortaagnayd dawladda waxa ay ahayd buundada Midigar, kadib, ku dhawaaqistii Iskutashiga Bulsho, waxa ay madaxtooyadu magacawday guddi 20 qof ah oo ka kooban; Xukuumadda, Culimada iyo Ganacsata Puntland, guddidaa waxaa madax u ahaa Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf (Puntland TV, 2014). Qiimeyn ay sameeyeen guddidu waxa ay sheegaysay in buundada ay ku baxayso lacag ku dhow Hal Milyan oo doolar (\$900,000+). Ururinta iyo dhammaystirka shaqaduba waxa ay guddida ku qaadatay muddo shan bilood ah, waxaana shaqada buundada Midigar la soo gaba-beeyay 31kii Julaay 2014.

Maalintii lasoo xirayay ololaha iyo dhismaha buundada Midigar ayuu Madaxweynaha Dawladda Puntland ku dhawaaqay in la dhisayo dhismaha waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, isagoo ka duulaya banaamijkiisii Iskutashi Bulsho, sidoo kalena, tixgalinaya soojeedinno uga yimi bulshada oo ay ugu horreeyaan qaar ka mid ah guddidii uu hore ugu magacaabay buundooyinka (Puntland TV, 2015). Bishii Maarso 2015, ayuu madaxweyne Cabdiweli Gaas magacaabay guddida waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, si lamida kuwii Midigar, waxa uu guddigu ka koobnaa, haddana ka kooban yahay, Xukuumadda, Ganacsatada iyo Culimada Puntland, waxaana gudoomiye looga dhigay Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, sidoo kale, guddigan waxaa ka soo muuqday badi raggii ku jiray guddidii hore ee ku guulaystay dhismaha buundooyinka Midigar. Bishii May 2015, ayuu guddidu bilaabay ololihii u qareemidda waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, sida uu sheegay Gudoomiye Sheekh Maxamuud X. Yuusuf, waxa ay waddada u sameeyeen dhawr weji, iyaga oo wejiga 1aad ku qiimeeyay in ay ku baxayso lacag 2 Milyan oo doolar ah,

Sidoo kale, ay qorshheeyeen meelihii lacagta laga soo saari lahaa. Waxayna u qorsheeyeen, in 30% oo u dhiganta \$600,000 ay bixiso dawladdu, halka 70% oo u dhiganta \$1.4 Milyan laga soo ururiyo shacabka (Ganacsatada, Gaadiid-layda iyo Ardayda) (Puntland TV, 2015). Isla bishaas 22keedii ayuu madax-waynaha Puntland dhagaxdhigay waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Sideedii bilood ee u horraysay, sida uu baarlamaanka ka horsheegay Cali Ceelaayo oo ah madaxa Guddiga Fulinta, lacagtii soo xerootay waxa ay ku soo gadeen qalab ka kooban; Cagafcagaf iyo Rullaro shan xabo ah iyo shan baabuur oo midi Booyad tahay (Puntland Parliament, 2019c). Bishii Oktoobar 2016, ayaa la bilaabay shaqadii ugu horraysay ee waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Laga soo bilaabo waqtigaa illaa bishii Julaay 2019, waxa ay qabteen; 120km oo caratuur ah (Ceeldaahir illaa Hadaaftimo), iibinta qalab cusub iyo lab-koodii iyo rakabista laba warshadood oo soo kala saaraya Daamurka iyo Jayga, sidoo kale, waxaa jiray shaqooyin barbar socday oo ay ka mid ahaayeen ururinta qaadhaanka waddada iyo barnaamijyo loogu faa'iidaynayay dadka, sida; tababarro, iwm (Puntland Parliament, 2019a).

Isaga oo ka hadlaya baarlamaanka Puntland, Aadan Yuusuf Barre oo ah Injineerka guud ee waddada, ayaa sheegay in dhismaha waddada ay u kala qaadeen laba weji oo kala ah; Wejiga 1aad; Ceeldaahir illaa Badhan iyo Wejiga 2aad oo ah Badhan illaa Ceerigaabo. Waxa uu sheegay dhaqaalaha oo aan ku filnayn awgeed in caratuurka markii la gaarsiiyay Badhan ay ku sii dareen in la gaarsiiyo Hadaaftimo (Puntland Parliament, 2019a). Wejiga 1aad oo qiimayntiisu ahayd 2 milyan sida Gudoomiyaha Guddidu hore u sheegay, waxa ay gaartay in ku dhow 8 milyan oo doolar. Inaga oo ka qiimaynayna lacagta mudadaas (May 2015- Nov 2019) la ururiyay oo 8 milyan+ ahayd sida ay Cali M. Xasan (Cali Ceelaayo) (Puntland Parliament, 2019c) iyo Sheekh Fu'aad Aflow ka hor yidhaahdeen baarlamaanka 27kii Noofeenbar 2019, maadaama lacagta markaa akoonka guddida ku harsan ay ku sheegeen \$180,000 (Puntland Parliament, 2019b). iyo Sheekh Fu'aad Aflow ka hor yidhaahdeen baarlamaanka 27kii Noofeenbar 2019, maadaama lacagta markaa akoonka guddida ku harsan ay ku sheegeen \$180,000 (Puntland Parliament, 2019b). Qiimayntaa hore ee labada milyan ayay 2019kii ku fasireen in uu ahaa lacagta bilowga ee aanu ahayn wejiga 1aad, taas oo ka hor imanaysa hadalka gudoomiyuhu ka yidhi Puntland TV bishii May 2015 (Puntland Parliament, 2019b).

Iyada oo intaas ay baxday haddana kuma jiraan daamurkii, oo waqtigaas wax daamur ah lama saarin waddada, inta caratuurka lagu sameeyayna waxa uu ahaa 120km oo isku xiraya Ceeldaahir illaa Hadaaftimo.

Bishii Noofeember 2019, oo ahayd waqtigii ay guddida Ceeldaahir Ceerigaa-bo ay hortageen baarlamaanka Puntland, waxay sheegeen in wejiga hore ee waddada oo ah Ceeldaahir illaa Hadaaftimo (hore u ahaa Ceeldaahir illaa Badhan) in ay bilaabi doonaan weji hoosaadkiisa kale ee ah daamurka, waxa ayna sheegeen in ay u baahan yihiin lacag gaaraysa 8 milyan oo doolar. Lacagta ay sheegeen in loo baahan yahay waxay u kala qoondeeyeen sidan; Daamurka oo ah lacag ku dhow \$4 milyan, xuquuqda shaqaalaha oo bishii ah \$248,000 ay ku qiimeeyeen, muddada ay qabsadeen oo sannad ahna waxay noqonaysaa lacag ku dhow \$3 milyan, inta soo hartayna waxay ku qiimeeyeen qalab cusub oo loo baahan yahay (\$1 milyan) iyo dayactirka qalabka hadda yaalla (Puntland Parliament, 2019b).

Kadib, ogaanshiyaha waxa ay doonayaan guddidu, bishii Juun 2020, dhalinyaro iskeed isku xilqaantay ayaa samaysay olole ay ugu magacdareen “Qof iyo Foosto”, ololahan ayaa lagu doonayay in lagu soo xereeyo dhaqaalaha daamurka ay waddadu u baahan tahay iyadoo looga faa’idaysanayo qiima dhaca ku yimi daamurka adduunka, maadaama uu jiray xanuunkii Covid-19, saamayna uu ku yeeshay saliida dunida. Bilowgii barnaamijka aad ayaa loo soo dhaweeyay dal iyo dibadba, wuxuu qabsaday baraha bulshada, barnaamijka ay dhalinyaradu la timi oo ahayd in ay iyagu lacagta uruuriyaan, daamurkana soo iibiyaan, welibana ay ka madaxbanneeyaan qoondooyinkii kale ee qabiillada iyo meelaha kale laga qaadi jiray ama laga sugayay, horaantii mashruucu waa hirgalay, dadyow aad u tira badan ayaa ku deeqay lacago kala duwan, qurbajoog badanna waxay isu diyaariyeen ka qaybqaada-shadiisa (tusaale: Maraykan). Dhaqdhaqaaqa barnaamijkan ayaa guux badan sameeyay, asalkiisii waxa uu ka soo bilaabmay magaalada Badhan, laakiin, dadyow badan ayaa siyaabo kala duwan u adeegsaday. Sida ay sheegeen dhalinyarada lahayd bilowga fikradda, kuna caddaa qaabkii ay guddida waddadu u soo faragalisay, waxa ay tilmaameen in guddida waddadu ay saqiirisay barnaamijkii, sidoo kalena, ay dhalinyarada kala furfurtay kuna cadaadisay in ay wareejiyaan akoomada. Dhaqaale ururinta iyo soo iibinta daamurkana u daayaan guddida.

Guddida Waddada ayaa ka gacan sarraysay dhalinyarada, iyaga ayaana la wareegay barnaamijka “Qof iyo Foosto”, nasiibdarrose ma uusan noqon mid sii hanaqaada, yoolka laga rabayna gaara (Mohamed Said Farah, 2023).

Isla bishaa, 21kii Juun 2020, waxaa dekedda Boosaaso ku soo xirtay markab sida foostooyin daamur ah, waa daamur aan ku filnay waddada, una dhowayn. Waxa ay sheegeen in uu ahaa 5,000 oo foosto oo kamid ah 50,000 oo foosto oo loo baahan yahay. Lacagta daamurkan lagu soo qaaday ayaa ahaa mid deyn ah, sida uu sheegay madaxa guddiga fulinta Cali Ceelaayo (Somali Cable, 2020).

Bishii Diiseenbar 2020, waxaa la bilaabay in jaygii iyo daamurkii la saaro waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, laga bilaabo waqtigaas illaa 2022 waxaa jay iyo daamur la saaray 30km oo ah Ceeldaahir illaa Cawsane. Mudada la qabanayay shaqooyinka kala duwan waxaa u dhexeeyay waqtiyo dhowr ah oo aan wax shaqo ah la qaban, bilaha qaar guddidu ma sheegin caqabadda loo fadhiyo, halka bilaha qaar ay ku tilmaameen in ay soo wajeheen caqabado ay ka mid yihiin; in qalabka qaar ka mid ah xumaaday cid hagaajisana loo baadi goobayo, in shaqaalaha oo aan xirfad badan lahayn awgeed loo sameynayo tababar iyo caqabado kale.

Markii daamuurku soo gaadhay deegaanka Cawsane, shaqada inteedii badnayd way istaagtay. Waxa ugu weyn ee la qabtay waxaa ka mid ahaa, dhismaha buundooyin iyo buundo jiifyo u dhexeeya Cawsane iyo Mindigale, sidoo kale, saarista jayga illaa Mindigale. Mindigale, waa meesha ay ku xaraysnaayeen badi qalabka loo gaday waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, laakiin, dhammaan qalabkii, marka laga reebo tiro yar, waa laga raray, waxa ayna ka kala shaqeeyaan meelo kala duwan oo aan ku jirin qorshaha dhismaha waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Meelaha ay ka shaqeeyeen oo mashruucyada ku qaateen waxaa ka mid ah: Dayactirka waddada bartamaha Boosaaso (Mashruuca Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, 2020), Mashruuca Buundooyinka Kalabayr-Boosaaso (Mashruuca Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, 2022), Mashruuca Maaraynta Daadadka Qardho (Radio Daljir, 2024) iyo qaar kale.

Inta waddadu socotay waxaa dhacay dhacdooyin badan oo muujinaya in hadal-lada guddida iyo shaqaaleheeduba aad isu khilaafayaan. 27dii bishii Noofeenbar 2019, Eng Aadan Yuusuf Barre waxa uu ka hor yidhi baarlamaanka Puntland in markii ay qiimaynayeen waddada ay ku qiimeeyeen 1kii kiilomitir lacag gaaraysa \$160,000, qiimayntaasi waa 1km oo loo dhammaystirayo caratuur, jay iyo daamurba (Puntland Parliament, 2019a). Sannadkaa kii xigay 2020, hay'adda Care ayaa magaalada Badhan siisay mashruuc waddo oo degmooyinka lagu hormarinayo, kuna kacayso \$106,000, maayarkii waqtigaa Axmed Maxammed Timir iyo golihiisa deegaanka ayaa mashruuca dhismaha waddada u soo bandhigay guddida waddada Ceeldahir Ceerigaabo, kulamo dheer oo ay yeesheen kadib waxba kama fulin. Bishii Ogoosto 2020, guddida waddada Ceeldaahir Ceerigaabo waxa ay warqad u direen hay'add Care, waxa ayna sheegeen in aanay dhisayn waddada Shaaraca ah ee dhexmarta magaalada Badhan, sida ku xusan warqadda, guddidu waxa ay sheegeen in ay afartaa kiiloomitir ay ku baxayso lacag gaaraysa \$972,847.00, waa lacag ku dhow hal malyan (Said Ahmed Said, 2020). Sida ay ku dooday dawladda hoose ee Badhan, waxa ay sheegeen in heshiiskii oo u socda ay guddidu warqadda direen, sidoo kale, marka aynu tixraacno qiimayntii Eng. Aadan Yuusuf Barre oo ah Injineerka Guud ee mashruuca uu ku qiimeeyay halkii kiimitir \$160,000 (1km=\$160K), haddii aynu ku dhufano afar kiiloomitir waxa ay noqonaysaa \$640,000, waxa ay aad uga yar tahay qiimaynta cusub ee guddigu la timi, waxaana intaa dheer in waddadan afarta kiiloomitir ah uu saaran yahay caratuurkii, sidoo kalena, lacagta dawladdu bixiso ee 'running cost'-ga ay sideedii u sii soconaysa maadaama jidkani ka mid yahay jidka guud ee waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.

Daraasaddan waxa ay diiradda saarraysaa soo bandhigidda caqabadaha haysta waddada Ceeldaahir Ceerigaabo iyo xalkii suuragalin lahaa in ay ku dhammaystiranto. Waxa ayna buuxinaysaa doorkii ay aqoonyahanku ka qaadan lahaayeen raadinta caqabadaha iyo xalalkooda, maadaama aanay jirin daraasado ama qoraallo wax ku ool ah oo laga sameeyay waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Daraasaddani waxa ay isku dayaysaa in ay bixiso talobixin taabagasha iyada oo loo marayo hab aqoomaysan oo ah waraysi dadweyne iyo wadahadal dood kooxeed.

Soomaaliya: Sannadku markuu ahaa 2016kii ayaa la bilaabay mashruuca Dekedda Garacad, shirkadda Wadaagsan oo ah midda ka shaqaynaysa hirgalinteeda ayaa kala soo jaanqaaday ololaha iyo dhismaha dekedda sannadkaas. Inkastoo, dhismaha dekeddan ahaa rejo muddo la naawilayay, laakiin, hore u socodkeedu waxaa uu dhaqaaqay 2016kii (dekadagaracad.com). Kadib, muddo ay socotay qorshaynta iyo qabanqaabada mashruucan, waxaa la dhagax dhigay dhammaadka sannadkii 2018ka (Gaylan Media, 2022). Mashruucan ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee lagu dhiso isku tashi bulsho wixii ka danbeeyay burburkii dawladda dhexe. Wejiga laad oo xariga laga jaray Oktoobar 2022, waxa ay sheegeen in ay ku baxday \$120 Milyan, sida la filayona marka la dhammaystiro labada wejiba waxaa ku bixi doonaa lacag lagu qiyaasay \$325 Milyan (BBC, 2022). Mashruucan ku saabsan dekedda Garacad waxaa kale oo dhinac socda mashaariic kale oo iyaguna fududaynaya shaqada dekedda, kuwaas oo ay kamid tahay waddada isku xiraysa Garacad, Gaalkacayo iyo Goldogob oo cabirkeedu dhan yahay 303km, waddadan ayaa qayb ka noqonaysa isku xirka dekedda iyo kastamka Tuurdibi taas oo muhiim u ah isku xirka dekedda iyo Itoobiya. Si guud, mashruucaan waxa uu ka kooban yahay; deked leh afar Jambi-saar (4 berths) oo maraakiibta waawayn iyo doonyuhuba kusoo xiran karaan, Haamaha Kaydka Shidaalka, Bakhaaro (warehouses) iyo Barxado (Parking) waa wayn oo lagu kaydiyo badeecadaha kala duwan, Xafiisyo gacansi iyo Xarumo Dawladeed, Aaga Ganacsiga Xorta ah iyo waddada aan kor ku xusnay (dekadagaracad.com).

Waxyaabaha ugu waa weyn ee sababay in uu guulaysto mashruuca Garacad ayaa lagu tilmaamaa ama lagu soo koobaa laba qodob:

- 1** Maamul wanaag; sida ka muuqata bandhigyada waxa la qabtay, shirkadda Wadaagsan iyo guddida gacanta ku haysa waxa ay muujiyeen maamul wanaag, iyaga oo ka baaqsanaya in waqtiga iyo dhaqaalahaba lagu dayaco tijaabo aan la garanayn waxa ka dhalanaya.

2 U Hagarbixid; maadaama mashruuca Dekedda Garacad uu ahaa mid iskutashi bulsho, dadkeenuna aanay u baran, waxaa muuqatay in u qareemidda iyo dhaqaale ururinta dekeddu ay u baahan tahay nafhurid iyo dedaal badan, waxyaabaha ay ku guulaysatay mashruucan ayaynu dhihi karnaa waa U Hagarbuxid maadaama muddo kooban lagu soo xereeyay \$120 Milyan, sidoo kalena, muddo aad u kooban lagu dhammeeyay wejiga koowaad ee dekedda. Macmshruucan baaxadda weyn ee guulaystay, lana soo gabagabeeyay wejigiisa koowaad, waxaa maalgalinaya ganacsato reer Puntland ah, waxa uuna ku socdaa hab isku tashi bulsho ah (Universal TV, 2021).

Keenya: Daraasadda uu sameeyey Maendo Densford Ochenge (Ochenge, 2018) oo baadhaysay Saamaynta ay Dhaqangalinta Maareynta Mashruuca ku lee dahay Tayaynta Mashaariicda Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Dhanka Waddooyinka oo ay sameeyeen shirkadaha wadaniga ah ee gobolka Harada Baasin ee dalka Kenya. Daraasadda ayaa eegaysay sida hufnaanta waxqabadka ee mashaariicda kaabayaasha waddooyinka ay lagama maarmaan u yihiin kobaca dhaqaalaha iyo horumarka. Tayaynta mashaariicda kaabayaasha waddooyinka ee gobolka Harada Baasin ee ay dhiseen shirkado wadani ah waxa ay ku hoosaysaa marka loo eego dhamaystirka mashaariicda ee ku jira; kharashyada miisaaniyadda, jadwalka wakhtiga iyo helitaanka tayada la doonayo. Siyaasadda dawladda ee mashaariicda kaabayaasha waddooyinku waxa ay tixraac ku samaysaa shuruucda, siyaasadda iyo xeerarka ay ansixiyaan dawladda ama hay'addeheeda kuwaas oo saamayn taban ama togan ku yeelan kara waxqabadka mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa iyana qayb weyn ka ah qaab-dhismeedka guddida mashruuca, waxay kaalin mug leh ka qaataan qoondaynta dhaqaale, muruq iyo maal kuwaas oo looga baahan yahay in ay fududeeyaan fulinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee waddooyinka (Montana & Chamov, 2013).

Natiijadu daraasadda waxay tilmaamaysaa in mashruuca: abaabulka kheyraadka, kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda, maareynta dhaqdhaqaaqa kooxda iyo maareynta khatarta mashruucyada ay saameyn weyn ku yeesheen tayaynta mashaariicda kaabayaasha waddooyinka. Daraasaddu waxay sidoo kale ogaatay in siyaasadda dawladdu aysan saameyn dhexdhexaad ah ku yeelan karto xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha madaxabannaan iyo kuwa ku tiirsan.

Natiijadu daraasadu waxa ay xaqiijisay in qaab-dhismeedka guddida uu saamayn dhexdhexaad ah ku yeelatay xidhiidhka ka dhexeeya dhaqan-gelinta maaraynta mashruuca iyo tayaynta mashaariicda kaabayaasha waddooyinka. Jawaab bixiyaasha daraasadda ayaa sidoo kale sheegayeen in hawlaha Kormeerka & Qiimaynta ay kor u qaadi karaan tayada mashaariicda waddooyinka iyo in jawaabahooda ay ahaayeen; Boqolkiiba 71.5 waxa ay muujiyeen in hawlaha la socodka iyo qiimayntu ay kor u qaadi karaan tayada mashaariicda waddooyinka, 20.3 boqolkiiba waxa ay sheegeen in laga yaabo in aanay horumarin, boqolkiiba 8.2 jawaab-bixiyeyaashuna waxa ay sheegeen in aysan hubin. Sidoo kale, natiijada daraasadda waxay tilmaamaysaa in boqolkiiba 29.3 kaliya ee mashaariicda waddooyinka ee ay dhiseen shirkadaha maxaliga ahi ay ku dhammaadeen kharashkooda miisaaniyadeed. Kaliya, 39.02 boqolkiiba mashaariicda waddooyinka ee ay dhiseen shirkado wadani ah ayaa ku dhammaaday mudadii loo qorsheeyay. Daraasadu waxay ku talinaysay in dawladdu ay ka fiirsato in ay meel iska dhigto sanduuq ay shirkadaha waddaniga ahi ka heli karaan deymo jaban. Dawladdu waa in ay, sidoo kale, ka fikirtaa dejinta qaab-dhismeedka siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta.

Daraasadda uu sameeyay Ali Abass Abdi (Abdi, 2020) ayaa ka waramaysa muhiimadda ay lee dahay Maaraynta Khayraadku: Hufnaanta hababka maaraynta khayraadka waxaa lagu qiyaasi karaa heerka ay saameynayaan waxqabadka mashruuca. Sababo la xiriira shuruudaha maaraynta mashruuca ee ah in lagu dhammaystiro mashaariicda waqti cayiman, miisaaniyad iyo in ay qanciyaan baahiyaha dadka deegaanka, waa muhiim in la maareeyo khayraadka si loo hubiyo waxqabadka sare ee mashruuca. Sidaa darteed, sida ay dhigayso daraasaddan, waxaa muhiim ah in maareeyayaasha mashaariicda ee Dowladda Hoose ee Wajeer ay ogaadaan waxa ay u baahan yihiin si mashruuca ugu guuleysto si ay si wax ku ool ah ugu qorsheeyaan habka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo khayraadkaas, si ay u horumariyaan waxqabadka mashaariicda. Daraasaddan ujeedkeedu waxay ahayd in la qiimeeyo sida hababka maaraynta khayraadka ay u saameynayaan waxqabadka mashaariicda waddooyinka ee Wajeer.

Daraasaddan waxay go'aamisay sida; arrimaha qorsheynta, jadwalka, qaybinta iyo la socodka khayraadka ay u saameeyaan guusha mashaariicda wadooyinka ee Wajeer. Daraasadda waxaa hagaya aragtida maaraynta mashruuca, aragtida caqabadaha iyo aragtida ilaha. Sida ka muuqata natiijada daraasaddan aan xiganayno ayaa sheegaysa Gobollada Kwale, Kilifi, Embu, Taita Taveta, Garissa, Kitui iyo Kisii, ilaa 52% wadooyinkii la qorsheeyay way guuldareysteen sababo ay ka mid yihiin khayraad xaddidan, musuqmaasuq iyo ama lunsashada lacagaha. Dulmarka tilmaamayaasha la socodka iyo qiimeynta waxay muujiyeen in heerka qanacsanaanta muwaadiniinta ee wadooyinka iyo gaadiidka uu ahaa celcelis kaliya iyo hal Park Bas kaliya ayaa la dhisay muddadii u dhaxaysay 2013-2018. Warbixinta kormeerka iyo qiimaynta ee hirgelinta Qorshaha Horumarinta Isku-dhafan ee Degmada ugu horreeyay waxay muujisay in shantii sano ee ugu horreysay ee qorshaha isku dhafanka ah gobolka uu kaliya ku guuleystay inuu yareeyo waqtiga iyo kharashka safarka 15% halka kharashka lagu geeyo alaabada suuqa uu kaliya hoos u dhacay 10%. Marka la go'aaminayo tirada tusaalaha daraasaddan, waxaa la adeegsan doonaa jadwalka Krejcie iyo Morgan si loo go'aamiyo tirada tusaalaha iyadoo la adeegsanayo heerka saxnaanta 5% ama heerka kalsoonida 95%.

Qorsheynta khayraadka, jadwalka khayraadka, qaybinta khayraadka iyo la socodka khayraadka waxaa lagu ogaaday in ay saameyn wanaagsan oo la taaban karo ku leeyihiin waxqabadka mashruuca. Daraasaddu waxay soo gabagabaysay in faa'iidada ugu weyn ee qorsheynta khayraadka ay tahay inay ka caawiso ururrada inay si hufan u fuliyaan tilmaamaha hawsha. Jadwalka khayraadka guuleysta wuxuu u oggolaanayaa siyaabo kala duwan in lagu xalliyo dhibaatooyinka la xiriira helitaanka khayraadka iyo waxtarka shaqada. Qaybinta hufan ee khayraadka waxay u oggolaaneysaa maareeyayaasha mashaariicda inay diyaar u noqdaan inay qaybiyaan khayraadka hawsha oo ay si hufan u maareeyaan. Warbixintu waxay u baahan tahay inla helo la socodka maalinlaha ah ee waxyaabaha muhiimka ah ee waxqabadka mashruuca marka loo eego bilaabitaanka, tallaabooyinka iyo natiijooyinka.

Daraasadu waxay ku talisay in qorsheynta mashruuca ay noqoto mid la jaanqaadaya baahiyaha mashruuca. Ku saabsan jadwalka khayraadka, daraasadu waxay ku talisay in maareeyayaasha mashaariicdu ay isticmaalaan farsamooyinka jadwalka gadaal marka la dejiyo taariikhda keenista iyo shaqada loo baahan yahay in la qorsheeyo ama lagu sameeyo jadwalka si loo buuxiyo muddada kama dambaysta ah, lana dejiyo jadwal lagu qiyaasayo muddada jiritaanka ee mashruuca, kaas oo ku saabsan qaybinta khayraadka. Sidoo kale, daraasaddu waxay ku talisay in maareeyayaasha mashaariicdu ay fiiro gaar ah u yeeshaan baaxadda mashruuca ay ku shaqeynayaan, sababtoo ah inta uu weyn yahay dabeecadda mashruuca, intaa in le'eg ayay go'aamin doonaan sida lacagta loo qaybiyo. Daraasadu waxay kaloo ku talisay in maaraynta mashruucu inta lagu jiro fulinta qorshaha ay tahay inay ku jirto xeeladaha xakamaynta kharashka, xeeladaha kama dambaysta ah iyo keenista, hababka heerarka tayada iyo in ka badan. Daraasadu waxay soo jeedisay in daraasado dheeraad ah la sameeyo si loo ogaado sida hababka maaraynta khayraadka ee mashruuca ay u saameeyaan waxqabadka mashaariicda waddooyinka ee gobollada kale ee Kenya.

Dib u milicsiga daraasaddan, waxa ay ka caawinaysaa daraasadda Waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo in baraarug saxa loo yeesho muhiimadda Maaraynta Khayraad, fiiradheerida maareyayaashu u yeelanayaan mashaariicda ay qabanayaan iyo muhiimadda ay lee dahay in mashruuca la qabanayaa yeesho jadwal sax ah oo sheegaya kharashaadka baxaya iyo xilliga lagu dhammaystirayo

3.1 URURINTA XOGTA

Daraasaddan waxa la sameeyey muddadii u dhaxeysay 9kii jannaayo illaa 20kii Julaay 2024, waxaa la waraystay aqoonyahanno, haween, odayaal, iyo waxgarad war badan u haya waddada oo ka kooban 88, oo isku jira 40 loo adeegsaday habka su'aal-side (Questionnaire) iyo 48 loo adeegsaday habka wadahadal doo kooxeed (Focus Group Discussion). Waxaa intaa dheer, waraysi uu guddida la yeeshay agaasimaha SIDRA Saalim Siciid Saalim oo horraantii daraasaddan nagala shaqeeyay.

3.1.1 SU'AAL-SIDE (QUESTIONNAIRE)

Qaybta su'aal-sidaha waxa lagu saleeyey ujeedooyinka daraasaddu sidoo oo ah baadhista caqadaha hor taagan waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo iyo xalalkooda. Iyada oo la tixraacayo daraasadihii hore ee laga saameeyey dhankaas, waxa su'aal sidaha lagu qoray weydiimaha ugu mudan ee lagu gaadhi karo ujeedada daraasadda. Sidoo kale waxa loo adeegsaday Google Forms and Kobocollect iyada oo loo tababaray koox dhallinyaro ah, kuwaas oo soo ururiyay xogta, waxa ay xogta soo ururiyeen iyaga oo adeegsanaya su'aal-side.

3.1.2 WADAHADAL DOOD KOOXEED (FOCUS GROUP DISCUSSION)

Waaxa aan 6 wadahadal dood kooxeed u qabannay aqoonyahanno, haween, odayaal, iyo waxgarad kuwaas oo ogaal badan u leh waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo kuna sugnaa magaalada Badhan, Ceeldaahir, iyo Mindigale, si iyadana loo gaadho u jeedada daraasada, iyaga waxaa la hor dhigay su'aalo ay falanqayn iyo faaqidadaad badan ku saameeyen, wixii ka soo baxayna waxaan ku soo bandhignay qaybta natijada.

Dadka ka qayb-galay daraasadda waxa ay isugu jireen aqoonyahanno, odayaal, waxgarad, iyo haween. Ka qayb-galka dhamaan qaybaha kala duwan ee dadka waxa ay lagama maarmaan u ahayd in la helo aragtiyo kala duwan, iyo in la ogaado caqabadaha waaweyn ee koox walba u aragto inay hortaagan yihiin waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo iyo xalalkooda. Intaa waxa dheer, daraasaddu waxa ay xoogga saartay in la helo aragtida rag iyo dumar labadaba.

3.2.1 WARAYSI QOFEED

Waxaa la waraystay guddiga waddada. Waraysiga guddiga waxaa bixiyay Sheekh Maxamuud Xaaji Yusuf oo ah gudoomiyaha guddida, isaga oo waraysigan siiyaya Agaasimaha Machadka SIDRA Saalim Siciid Saalim. Ujeedka waraysiga guddiga ayaa ahaa in la helo xog isu dheeli tiran, oo ku aadan geeddi socodka dhismaha waddada .

3.2 FALANQAYNTA XOGTA

Kadib, markii aan soo ururinay xogta annaga oo adeegsanayna su'aal-side iyo wadahalal dood kooxeed, waxa aan isticmaalnay, si aan u kala shaandhayno oo u habayno, Excel Microsoft oo aan ku qabannay shaqo walba oo xogta lagaga saari karo khaladaad dabiiciga ah oo ka dhaca waraystaha iyo warceliyaha, intaas kadib, waxa aan xogtii ka dhignay mid u diyaarsan falanqayn iyo faaqidid, waxanaaan gaynay aaladda loo yaqaaan Statistical Package for Social Science (SPSS) si loo falanqeeyo xogta oo looga soo saaro wax la fahmi karo oo lagu go'aan qaadan karo. Waxa kale oo aan adeegsannay si aan u falanqeyno xogta aan ka helnay wadahalal dood kooxeedyada khibradda cilmi-baadhayaasha anaga oo iska ilaalinayna xaglan walba, kana reebayna waxa aan aaminsannahay. Taas oo aan isleenahay waxa xogtan ka dhigaysa mid lagu kalsoonaan karo, laguna qaadan karo go'aan miradhal wanaagsan keeni kara.

4

NATIJJADA DARAASADDA

4.1

MAGAALOYINKA AY JOOGAAN DADKA LA WARAYSANNAY

Jaantus 1. 1 Magaalooyinka ay joogaan dadka la waraystay

Sida uu muujinayo jaantuska 1.1, dadka aan waraysannay waxa ay kala joogaan magaalooyinka ku xusan isla jaantuska, tirada ugu badan ee dadka la waraystay, oo ah 21 qof (53%) ay joogaan magaalada Badhan. Boosaaso oo ay joogaan tirada labaad ee ugu badan ayaa ah 6 qof (15%). Qardho waxa jooga 3 qof (8%). Garoowe waxa jooga 2 qof (5%). Magaalooyinka kale ee soo hartay, oo ah Dhahar, Boorama, Hargeysa, Galkacayo, Nayroobi, Xingalool, Adis Ababa, iyo Eden Prrairie, USA, waxa jooga min 1 qof, oo boqol ahaan u dhiganta 2.5% oo ah tirada guud ee la waraystay. Aqlabiyadda dadka la waraystay, waxa ay joogaan magaalada Badhan waana dad ogaal badan u leh waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo, bilowgeedii illaa hadda.

HEERKA AQOONTA DADKA LA WARAYSTAY

Jaantus 1. 2: Heerka aqoont dadka la waraystay

Sida uu muujinayo jaantuska 1.2, dadka aan waraysannay heerkooda aqoontu waxa ay kala yihiin, 31 qof oo boqolley ahaan 77% ah, waxa ay haystaan shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda, halka 5 qof oo boqolley ahaan u dhigan 13% ay haystaan heerka labaad ee jaamacadda, tiro u dhow oo ah 4 qof, boqolley ahaanna ah 10% ayaa haysta shahaado dugsi sare. Aqlabiyadda dadka la waraystay waa dad gaadhay heerka koowaad ee jaamacadda.

LACAG MAKU BIXISAY WADDADA? QAABKEE U BIXISAY?

Jaantus 1. 3: Lacag maku bixisay waddada? Qaabkee u bixisay?

Sida uu muujinayo jaantuska 1.3, dadweynaha aan waraysannay waxa ay sheegeen in ay lacag ku bixiyeen waddada, waxa ay ugu kala bixiyeen sidan, 47% ee dadka aan waraysannay waxa ay tilmaameen in ay lacag waddada ugu bixiyeen qaab ardaynimo ah, oo dugsiga iyo jaamacadaha, lacag loogu talo galay waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo lagaga qaaday, halka 25% ee dadka aan waraysannay, ay sheegeen in ay waddadu lacag ugu bixiyeen qaab qaadhaan qoys oo qayb ka qaateen lacagtii lagu qoray dadka deegaanka oo qaadhaan ahaan waddada loogu ururinayey, halkan boqolley kale oo ah 18% ay tibaaxeen in ay lacagta waddada uga qab qaateen qaab si shakhsi. Boqolleyda ugu yar oo ah 10% oo ay dadweynaha aan waraysannay tilmaameen in ay lacagta waddada ku bixiyeen qaab cashuur gaari ah. Haddaba aqlabiyadda dadweynaha aan waraysannay waxa ay lacagta waddada loo ururinayey ay kaga qayb qaateen qaab ardaynimo ah.

4.4 CIDDA AY WADDADU KA SOCON LA ' DAHAY

Jaantus 1. 4: Cidda ay ka socon la'dahay waddadu

Sida uu muujinayo jaantuska 1.4, cidda ay ka socon la'dahay waddadu waxa ay dadweynaha aan waraysannay u arkaan, 54% waxa ay u arkaan in ay waddadu ka socon la'dahay guddida waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo, halka 33% si guud dadweynaha aan waraysannay ay u arkaan in ay waddadu ka socon la'dahay dawladda Puntland. Boqolley aan yarayn oo ah 13% ayaa iyaguna qaba in ay waddadu ka socon la'dahay shacabka ama dadka deegaanka ee Puntland.

Aqlabiyadda xogta waxa ay tilmaamaysaa in ay waddadu ka socon la'dahay oo ay hortaaganyihiin Guddida Waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo.

Dhanka kale, dadka ka qayb galay wadahaadalka dood kooxoodka waxay qabaan aragti la mid ah dadka aan la yeelanay waraysiyada gaar gaarka ah. Labada kooxood waxay isku raaceen in waddadu ka socon la'dahay saddex dhinac oo kala ah: Guddida maamusha waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo, Dawladda Puntland, iyo Shacabka.

Si gaar ah, dad badan oo doodda ka qaybgalay waxay tilmaameen in maamulka guddida uu yahay mid aan hufnayn, taasoo sababtay in mashruuca aan si wanaagsan loo maareynin. Doodda waxay muujisay in guddida ay ku fashilantay qorsheynta, kormeerka, iyo maamulka hufan ee mashruuca, taasoo keentay dib u dhacyo iyo kharashaad aan loo baahnayn. Waxaa la sheegay in guddida aysan lahayn qorshe cad oo waqtiyeysan, isla markaana aysan jirin qaab dhismeed maamul oo adag oo mashruuca lagu hago. Tani waxay keentay in kalsoonida bulshada iyo taageerada dhaqaale ay yaraato, taas oo si weyn u saameysay horumarka mashruuca.

Sidoo kale, wadahaadalka dood kooxeedyaddu wuxuu iftiimiyey in Dawladda Puntland ay si buuxda u qaadan la'dahay masuuliyadda mashruuca, iyadoo aan bixin qiimaynta iyo dabagalka loo baahnaa. Dawladdu waxay u muuqataa inay ka gaabisay bixinta kheyraadka muhiimka ah iyo kormeerka joogtada ah ee lagama maarmaanka u ah hirgelinta mashruuca. Tani waxay keentay in mashruuca uu noqdo mid aan hufanayn oo aan lahayn jiho cad, taasoo carqalad ku noqotay dhammaystirka waddada.

Ugu dambayn, qaar ka mid ah dadweynaha waxay dareemeen in shacabka deegaanka iyo kuwa Puntland aysan si firfircoon ugu lug lahayn horumarinta iyo la shaqaynta guddida waddada. Waxaa la tilmaamay in shacabka ay ka maqneyd wacyigelin iyo dhiirrigelin ku filan oo ku aaddan muhiimadda mashruuca, taasoo keentay in la waayo iskaashi iyo taageero bulsho oo xooggan.

Dadka deegaanka waxay u muuqdeen inay ku mashquulsan yihiin arrimo kale, taas oo ka hor istaagtay inay si buuxda uga qayb qaataan dhismaha iyo dayactirka waddada. Dad badan ayaa qabay in wada shaqayn la'aanta iyo is faham darada u dhaxaysa saddexda dhinac ay tahay sababta ugu weyn ee hor taagan dhamaystirka waddada. Tani waxay muujinaysaa baahida loo qabo wada shaqayn iyo is faham ballaaran oo ka dhexeeya guddida, dawladaha, iyo bulshada deegaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo habab cusub oo hufan oo dhammaan dhinacyadu si wadajir ah u fuliyaan si loo xaqiijiyo guusha mashruuca.

Waxaa sidoo kale la soo jeediyey in la hirgeliyo qaab wada shaqayn oo ay ku jirto wacyigelin joogto ah, kulamo joogto ah oo loo qabto dhammaan dhinacyada, iyo nidaam isla xisaabtan oo adag. Tani waxay ka caawin kartaa inay kororto kalsoonida bulshada iyo inay yaraan karto maamul xumada, taasoo horseedi karta horumar iyo dhammaystirka mashruuca waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.

4.5 SIDEE GUDDIDA WADDADU UGA SOCON LA' DAHAY WADDADU?

Jaantus 1. 5: Sidee guddida waddadu uga socon la' dahay waddadu?

Dadka deegaanka waxay u muuqdeen inay ku mashquulsan yihiin arrimo kale, taas oo ka hor istaagtay inay si buuxda uga qayb qaataan dhismaha iyo dayactirka waddada. Dad badan ayaa qabay in wada shaqayn la'aanta iyo is faham darada u dhaxaysa saddexda dhinac ay tahay sababta ugu weyn ee hor taagan dhamaystirka waddada. Tani waxay muujinaysaa baahida loo qabo wada shaqayn iyo is faham ballaaran oo ka dhexeeya guddida, dawladaha, iyo bulshada deegaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo habab cusub oo hufan oo dhammaan dhinacyadu si wadajir ah u fuliyaan si loo xaqiijiyo guusha mashruuca.

Waxaa sidoo kale la soo jeediyey in la hirgeliyo qaab wada shaqayn oo ay ku jirto wacyigelin joogto ah, kulamo joogto ah oo loo qabto dhammaan dhinacyada, iyo nidaam isla xisaabtan oo adag. Tani waxay ka caawin kartaa inay kororto kalsoonida bulshada iyo inay yaraan karto maamul xumada, taasoo horseedi karta horumar iyo dhammaystirka mashruuca waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.

4.5 SIDEE GUDDIDA WADDADU UGA SOCON LA' DAHAY WADDADU?

Jaantus 1. 5: Sidee guddida waddadu uga socon la' dahay waddadu?

Sida ka muuqata jaantuska 1.5, dadka aan waraysannay 28% waxa ay sheegeen in guddida waddadu aysan ogolayn isla xisaabtan, halka 8% dadka aan waraysannay ay sheegeen in guddida waddadu ay qalabkii waddada u adeegsadeen meelo kale, 17% waxa ay muujiyeen in guddida shaqada ay qabanayaan aysan ka muuqan daahfurnaan, halka 15% ay dadweynaha aan waraysannay ay muujiyeen in guddida waddadu ay ka gaabiyeen baraarujinta bulshada, halka 15% dadka aan waraysannay ay sheegeen in guddidu waqtiga mashruuca aysan caddayn, halka 17% dadka aan waraysannay ay sheegen sababo kale. Aqlabiyadda aragtida dadka aan waraysannay ayaa tilmaamaysa in ay guddida sababta waddada ugu socon la'dahay ay tahay in aysan ogolayn isla xisaabtan.

Dhanka kale, guddida waddada waraysi lala yeeshay ayaa lagu su'aalay eed-aymaha ka dhanka ah ee bulshada ka qabto mashuuca. Waxa ay guddidu bilowgiiba xuseen, in aan shaqada ay hayaan ku qaadaan mushahar iyo gunno, sidoo kale, bilowgii qorshaha waddada aanu jirin lacag dhammaystiran oo waddada meel u taala. Sidoo kale, waxa ay tilmaameen guddidu in ay qaadeen waddo ka duwan oo ah qaababka loo dhiso waddooyinka, taas oo ah in ay sameeyeen tayo dhowr, sahmin iyo shaybaaro casri ah. Isla qodobkaas guddidu cuskadeen ayaa ka mid ah dhaliilaha ay dadku u hayaan oo ah in aanay guddidu ka fakerin maxsuulka ka duwanaashaha shirkadaha kale.

Guddigu waxa uu ka garaabay dib udhaca ku yimi waddada, iyaga oo cuskaday dhawrkan qodob:

1 “Markii, Madaxwaynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu hindisaha dhismaha waddada ku dhawaaway la islana qaatay in la guda galo dhismaha waddada, ma jirin wax lacag ah oo u diyaarsanayd, waxaana la galay lacag ururin, qalab raadin iyo yabooh, taasina waqti badan ayay qaadatay. Qorshihii \$2,000,000 ee ay ahayd in mashruuca lagu bilaabo, iyadoo dowladdu bixinayso \$600,000 oo shaqaalaha laga jari lahaa ma suurta gelin, waxaana kaliya soo xerootay qoondadii shacabka ku qornayd (eeg lifaaqa jaantuska lacagta soo xerooday)”.

Sidaa waxaa yidhi Gudoomiyaha Guddida, ma uusan sheegin qoondadii dawladda ee lagu bedelay \$1,000,000 oo uu Madaxweyne Cabdiweli guddida ku wareejiyay June 19, 2017. Sidoo kale, guddidu ma caddayn sababta ku kalliftay in ay qalab iibiyaan iyagoon lacag hayn.

2 “Dhulka waddadu marayso oo yeelatay jeex jeexyo badan iyo togag biyo mareena ah waxay keentay in loo baahdo dhisidda buundooyin isugu jira Pipe Culverts (Dhuumo Shub ah) iyo Irish Crossing (Buundo Jiif), taas oo kharashka iyo waqtiga laba jibbaartay. Tusaalle Ceeldaahir-Mindigale waa 45KM waxaa lagu sameeyey 53 Bundo oo Pipe Culverts ah iyo 30 Buundo jiif oo isku noqonaysa 83 Buundo, qiyaastii halkii KM 2 Buundo. Buundooyinkaas Qaar ayaa cabbirkoodu yahay dherer 220M iyo Ballac 9M hoos loo qodayo 1.5M oo bir, jay iyo sibidh laga buuxinayo, ka dibna daamur la saarayo. Kuwa dhuumaha qaar ayaa la is dhinac dhigayaa 6 dhuumood oo middiiba afka biyuhu ka baxayaan tahay 1.5 M. Waxaa intaas dheer in la qodo kannaalo (channels) ama Moosaas la rabo in biyaha isu soo ururiyaan oo isugu keenaan halka Buundada ah.” waxaa yidhi Gudoomiyaha Guddida oo tilmaamaya shaqooyinkii waddada. Waxa uuna cudurdaar uga dhigayaa waqtiga dheeraaday ee waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.

3 “Waddadii jayga laga dhigay ee kharashka ku baxay oo ay duruufto keentay in gaadiidka iyo dadka aan laga xiri karin oo ay si maalinla ah u maraan waxay keentay in waddadii markii daamur la helo mar labaad dib loo saaro jay cusub oo kharashku sidaas ku kordho iyo waqtiguba. Tusaale, ilaa markii waddada shaqadeeda bilaabatay dadku waa kusoo macaasheen oo ilaa maalinkii mashruuca la bilaabay waxay marayeen waddo laami aan ka dhicin, iyadoo meeshii Badhan iyo Ceeldaahir awal loo kala socon jiray 5 saac ay gaartay in loo kala socdo hadda waqti aan ka badnayn 45 daqiiqo.” – Gudoomiya Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf. Mar ayaa jirtay in waddadu ay fiicnayd ku socodeeda, laakiin, hadda waxa ay gawaaridu badankood door bidaan in ay maraan dhulka aan waddadu saarneen iyaga oo ka cararaya dhagaxa soo baxay iyo godadka waddadu yeelatay, sida aan ka aragnay indha indhayn aan ku tagnay waddada, waxaa sii badanaya dhaawacyada ku yimi waddada. Sida gudoomiyuhu sheegay ee ah in loo kala socdo 45 daqiiqo, hadda waxba kama jiraan oo waxaa loo kala socdaa muddo aan ka yarayn 2 saacadood.

4

“Ballaca waddada iyo dabeecadda dhulka oo keentay in shaqadu gaabis noqoto ama kharashku bato. Tusaale, halka ballaca wadooyinka yihiin 6 m ,waddada Ceeldaahir waxaa laga dhigay 9m. Waddooyinka kale waa 2-3cm cufnaanta daamurka halka Ceeldaahir ka tahay 5cm cufnaanta daamurkeeda. Tan kale waxaa waddadan ku jira 140 Buundo iyo boqolaal buurood oo la jaray. Waxaana wadooyinka lagu qiimeeyaa dabeecadda meesha waddada laga samaynayo iyo qaabka loo samaynayo ee maaha waddooy waddo ma tahay. Tusaale; Jidka Mogadishu-Afgooye 1km. \$1 million ayaa lagu qiimayey, halka waddada Ceeldaahir - Badhan uu Injineer Yuusuf oo dadka Deegaanka ka keeneen Kenya uu ku qiimeeyay in waddo 90Km oo ballacu yahay 6m ah ay ku kacayso kharash dhan \$36 Milion , marka ay tahay 9mitir uu kharashku noqonayo \$54 million.” waxaa sidaa noo sheegay Gudoomiye Sheekh Maxauud Xaaji Yuusuf. Sida aan xigashada ka samaynay Mahmoud A. Fateh oo ah Injineer xubin ka ah American Society of Civil Engineers, booqashona ugu yimi guddida xafiiskooda, soona arkay waddada, waxa uu qoraal uu ka qoray (eeg Tix-raaca) kulammadaa iyo araggiisa waddada ku taliyay in ballaca waddada laga yareeyo 9m si loo yareeyo kharashka, wuxuu ka mid ahaa Injineeradii ku taliyay arrinkan. Sidoo kale, sida ku qoran hordhaca daraasaddan, Injineer Aadan Yuusuf Barre waxa uu ka sheegay baarlamaanka Puntland in ay waddada halkii kiilomitir ku qiimeeyeen \$160,000 oo haddii 90km lagu dhufto noqonaysa \$14,400,000, balse, si ka duwan taas guddidu waxa ay nala wadaageen warbixin sheegaysa in halkii Kiilometer ay u qoondeeyeen \$600,000 oo xaddi aad u badan uga sarraysa tan uu sheegay Injineerku.

5

“Duruufo siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo soo food saaraysay dowladda Puntland waxay keentay in marar badan lacagaha dowladda laga rabay inay ku shubto sanduuqa dismaha waddada uu daaho ama la waayo, taasi-na waxay keentay dib u dhac ku yimaada qorshayaasha guddiga. Guddigu waxay xuseen in bishii June ee 2024 ay Boosaaso yimidaan niman injineero ah oo Imaaraad ah kana socda shirkaddii daamurka la saarayo waddada soo iibin lahayd, xubna ka socda guddigana is arkeen, waxayna ku heshiiyeen in si dhaqso loo soo iibiyo 33,000 fuusto oo daamur ah,

arrintaas oo haddii dhab noqoto, ay guddigu sheegeen inay noqon doonto tallaabo wayn oo dowladdu u qaadayso dhanka kasoo dhalaalidda kaalintii laga sugayay.” Qodobkan ayuu ku soo gabagabeeyay Gudoomiyaha Guddida Sheekh Maxamuud Xaaji oo ka waramayay caqabadaha iyo sababaha keenay in waddadu daahdo.

4.6

SIDEE DAWLADDA UGA SOCON LA' DAHAY WADDADU?

Jaantus 1. 6: Sidee dawladda uga socon la' dahay waddadu?

Sida ka muuqata jaantuska 1.6, dadka aan waraysannay 30% waxa ay sheegeen sababta waddadu uga socon la' dahay dawladda ay tahay in aysan dawladdu dabagal ku samayn guddida, halka 26% dadka aan waraysannay ay tilmaamayeen in aysan dawladdu muhiimad siin mashruuca waddada, halka 19% dadka aan waraysannay ay tibaaxeen in wasaaradda xidhiidhka la leh oo aan lala xisaabtamin, 15% dadka aan waraysannay waxa ay qabaan in baahintii dawladdnimo oo aan la samayn, iyo 10% oo qaba kuwa kale. Aqlabi-yadda aragtida dadka aan waraysannay ayaa ah sababta ay waddadu uga socon la'dahay dawladda ay tahay in aysan dawladdu dabagal ku samayn guddida waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo.

Dhanka kale, guddida waddada oo aan ka waraysannay Gudoomiyaha, waxa uu xusay in dawladdu si dhow u kormeerto dhismaha waddada. Warbixinnadana ay la wadaagaan Wasaaradda Hawlaha Guud, Hay'adda Wadooyinka iyo Madaxtooyada Puntland. Lifaaqa laad, wuxuu faahfaahinayaa xaddiga lacagaha guddida soo galay iyo kharashaadkii ku baxay laga soo bilaabo 2015 illaa 2013, sida uu nala wadaagay gudoomiyuhu.

4.7 SIDEE SHACABKA UGA SOCON LA' DAHAY WADDADU?

Jaantus 1. 7: Sidee shacabka uga socon la dahay waddadu?

Sida uu muujinayo jaantuska 1.7, dadka aan waraysannay 37% sababta waddadu uga socon la' dahay shacabka waa in ay maqantahay hadal hayntii waddada, halka 29% dadka aan waraysannay ay tilmaameen in ay yar tahay ka qaybqaabadashada bulshada, 9% dadka aan waraysannay ayaa tilmaamay in ay jirto dalbasha la'aan isla xisaabtan, halka 11% dadweynaha aan waraysannay ay sheegeen is xilqaan yari dhanka bulshada ah, iyo 14% dadka aan waraysannay ay sheegeen kuwa kale. Aqlabiyadda dadka aan waraysannay ayaa sheegay in shacabka ay waddadu ka socon la'dahay ay tahay in ay maqantahay hadalhayntii waddadu ee laga rabay shacabka.

Dhanka kale, waraysiga aanu la yeelanay Gudoomiyaha Guddida Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo waxa uu noo sheegay in intii awoodoodu gaarsiisnay dadka deegaanku (Sanaag) ka qayb qaateen dhismaha waddada, qaab beel beel ahna qaaraan ugu darsadeen. Sidoo kale, guddigu waxa uu qiray in kulamada dadweynaha iyo u xogwarankooda uu yar yahay, iyaga oo ku eedaynaya in dawladda laga rabay in abaabulaan kulamada wacyigalined.

CAQABADDAHA HOR TAAGAN WADDADA MAXAY KUULA MUUQDAAN ?

Jaantus 1. 8: Caqabaddaha hor taagan waddada, maxay kuula muuqdaan?

Sida ka muuqano jaantuska 1.8, caqabaddaha hortaagan waddada ayaa ah, 45% dadka aan waraysannay ayaa sheegay in ay jirto maamul xumo, halka 18% dadka aan waraysannay sheegeen in waddada caqabad ku tahay isla xisaabtan la'aan, 15% dadka aan waraysannay ay sheegeen in waddada caqabad ku tahay metelaad la'aan, 12% dadka aan waraysannay ay sheegeen in waddada caqabad ku tahay dhaqaale la'aan, halka 3% dadka aan waraysannay ay sheegeen in caqabad waddada ku tahay wacyigelin iyo u qareemid la'aan, 2% dadka aan waraysannay ay sheegeen in caqabad ku tahay farsamo xumo, iyo 4% dadka aan waraysannay ayaa sheegay caqabado kale. Aqlabi-yadda dadka aan waraysannay ayaa sheegay ay waddada caqabad ku tahay maamul xumo.

Dhanka Kulan Kooxeedyada: Sida ka muuqato jaantuska 1.8, caqabaddaha hortaagan waddada waxaa ka mid ah maamul xumo, isla xisaabtan la'aan, metelaad la'aan, dhaqaale la'aan, wacyigelin iyo u qareemid la'aan, farsamo xumo, iyo caqabado kale. Si aan u fahanno si qoto dheer waxa ka dambeeya caqabaddahan, waxaan qabannay kulan kooxeed diiradda saaraya (focus group discussion) oo aan dad kala duwan ka qaybgelinay. Dadkaas ayaa si faahfaahsan uga hadlay aragtidooda iyo khibradooda ku aaddan caqabaddaha waddada hor taagan.

Intii lagu guda jiray kulanka, dadkii ka soo qaybgalay ayaa ku raacay aragti-
da dadka aan hore u waraysannay ee ahayd in maamul xumo ay tahay caqa-
badda ugu weyn. Waxay sheegeen in guddida iyo maamulka mas'uulka ka ah
mashruuca ay muujiyeen hufnaan la'aan iyo qorshe la'aan, taasoo keentay in
howlaha muhiimka ah ee waddada aan la fulin. Waxa kale oo la tilmaamay
in isdhexgal la'aan iyo is faham darro u dhaxaysa madaxda mashruuca iyo
dadka deegaanka ay sii adkaysay hirgelinta waddada. Isla xisaabtan la'aanta
ayaa sidoo kale ahayd arrin si weyn looga aragti dhiibtay. Qaar ka mid ah
dadka kulanka ka soo qaybgalay ayaa sheegay in aanu jirin qaab cad oo lays-
kula xisaabtamo dhan dhaqaale iyo kharashyadaba ee ku baxaya mashruuca,
taas oo keentay in la waayo kalsooni iyo hufnaan maamul. Dhibaatooyinkan
ayaa si toos ah u saameeyay tayada iyo hufnaanta howlaha socda. Metelaad
la'aanta ayaa noqotay arrin kale oo muhiim ah oo kulanka looga dooday.
Dadka qaarkood waxay dareemeen in aysan jirin metelaad dhab ah oo ka
socota dadka deegaanka iyo bulshada, taas oo ay dadkan ka qayb galay
dooda ay qabaneen in dadka deegaanka iyo bulshada dadkii ay doorteen ee
metelayey ay ka gaabiyeen doorkoodii, taasoo dhalisay in aan la tixgelin
baahiyaha iyo fikradaha dadka deegaanka. Tani waxay abuurtay dareen ah in
mashruuca lagu hago hab aan ka turjumayn danaha guud ee bulshada.

Dhaqaale la'aanta ayaa iyaduna ahayd dhibaato weyn oo la isku raacay.
Dadka qaar ayaa sheegay in lacagaha loogu talagalay mashruuca aan si hab-
boon loo maamulin ama aan ku filnayn, taas oo keentay in waddadu qaadato
waqti dheer. Waxaa kale oo la tilmaamay in xitaa marka dhaqaalaha la helo,
maamul xumada iyo isla xisaabtan la'aanta awgeed, aan si hufan loo istic-
maalin. Qaar ka mid ah dadka ka qaybgalay kulanka ayaa soo bandhigay
arrimo aan horay loogu xusin waraysiyadii hore. Waxay sheegeen in wacy-
igelin la'aanta iyo u qareemid la'aanta ay tahay sabab kale oo keentay in
mashruuca uu guul darraysanayo. Waxaa la tilmaamay in dadka deegaanka
aan si wanaagsan loo wacyigelin oo aan loo qareemin muhiimadda mashruu-
ca, taasoo keentay in dad badan aysan u arag mid muhiim ah.

Waxaa kale oo kulanka lagu soo qaaday farsamo xumada iyo caqabado kale oo ay ka mid yihiin isku xirka farsamada iyo khibradda aan ku filnayn ee shaqaalaha mashruuca. Dadka qaar ayaa sheegay in farsamo xumada iyo xir-fadda la'aanta shaqaalaha ay keentay dib u dhac iyo tayo xumo ku timid mashruuca.

Geba gebadii, kulanka wadahadal dood kooxeedyada wuxuu muujiyey in dadka ay isku waafaqeen qaar badan oo ka mid ah caqabaddaha hore loo soo sheegay, laakiin sidoo kale wuxuu iftiimiyay arrimo kale oo muhiim ah oo u baahan in wax laga qabto si loo horumariyo mashruuca waddada. Tani waxay muujinaysaa baahida loo qabo wada shaqayn dhow iyo hufnaan si loo xalliyo caqabaddaha jira.

4.9 MAXAAD U ARAGATAA XALKA WADDADA ?

Jaantus 1.9: Maxaadd u aragtaa xalka waddadu?

Sida ka muuqata jaantuska 1.9, ayaa tilmaamaya xalka waddadani ku dhammaystirmi karto, 27% dadka aan waraysannay ayaa sheegay in xalka waddada u arkaan in la bedelo guddida, halka 24% dadka aan waraysannay ay xalka u arkaan in lala xisaabtamo guddida, 17% waxa ay tilmaameen in xalka waddadu yahay in dawladdu muhiimadda koowaad siiso waddada, 15% dadka aan waraysannay ayaa xalka u arka in shirkad gaar ah lagu wareejiyo dhismaha waddada,

3% dadka aan warasanay xalka u arkaan in qaadhaanka waddada dib loo soo celiyo, 4% dadweynaha aan waraysanay ayaa xalka u arka in dawladdu xoojiso qoondada kaga aadan waddada iyo 10% dadka aan waraysannay ayaa xalka kale arka. Aqlabiyadda dadka aan waraysannay ayaa xalka waddada u arka in la bedelo guddida waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.

Dhanka dood kooxeedyada: Sida ka muuqata jaantuska 1.9, dadka aan waraysannay waxay bixiyeen fikrado kala duwan oo ku saabsan xalalka waddada Ceeldaahir ilaa Ceerigaabo, iyadoo aqlabiyaddu ay isku raacday in bedelidda guddida ay tahay xalka ugu muhiimsan. Isla su'aashan ayaa sidoo kale laga wada hadlay kulamada dood kooxeedyada (focus group discussions), waxaana soo baxay aragtiyo isku mid ah iyo kuwo kale oo ka duwan kuwa hore loo sheegay. Intii kulanka socday, dad badan ayaa ku raacay in bedelidda guddida waddada ay tahay talaabo muhiim ah. Waxay sheegeen in guddida hadda jirta ay ku guul darraysatay inay si hufan u maamusho mashruuca, taasoo keentay in la waayo kalsooni iyo horumar muuqda. Dadkan waxay aaminsan yihiin in guddida cusub ay la imaan karto hab maamul oo ka wanaagsan, isla markaana ay soo celin karto kalsoonida bulshada iyo taageerada dhaqaale ee loo baahan yahay. Sidoo kale, qaar badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa la qabay aragtida ah in lala xisaabtamo guddida hadda jirta. Waxay muujiyeen in isla xisaabtan dhab ah iyo dabagal joogto ah ay ka hortagi karaan musuqmaasuq iyo maamul xumo. Tani waxay noqon kartaa talaabo lagu hubinayo in dhaqaale kasta oo mashruuca loogu talagalay loo isticmaalo si hufan oo waxtar leh.

Aragti kale oo si xooggan loo taageeray ayaa ahayd in dawladdu ay muhiimadda koowaad siiso waddada. Dadka qaar waxay dareemeen in dawladdu aysan ku filnayn taageerada mashruuca, waxayna soo jeediyeen in la kordhiyo qoondada iyo kheyraadka ay dawladdu u qoondeyso waddada. Waxay sidoo kale ku talinayeen in la sameeyo qorshe cad oo dawladdu ku maalgelinayso mashruuca si joogto ah. Waxaa kale oo jiray fikrado ku saabsan in shirkad gaar ah lagu wareejiyo dhismaha waddada. Dadka qaarkood waxay soo jeediyeen in shirkadaha gaarka ah ay leeyihiin xirfado iyo khi-brad dheeraad ah oo ka caawin karta mashruuca inuu si habsami leh u socdo.

Waxay u arkeen in heshiisyo lala galo shirkadaha gaarka ah ay noqon karto hab lagu xalliyo dib u dhaca iyo tayo xumada mashruuca. Aragti kale oo muhiim ah oo kulanka ka soo baxday waxay ahayd in la soo celiyo qaadhaanka waddada. Dadka qaar waxay aaminsanaayeen in haddii qaadhaanka dib loo soo celiyo oo loo maamulo si hufan, ay tani keeni karto horumar muuqda. Waxay sidoo kale ku talinayeen in la sameeyo olole wacyigelin ah oo bulshada lagu dhiirrigelinayo inay taageeraan mashruuca. Waxaa jira dad yar oo ku taliyay in la xoojiyo qoondada dawladdu u qoondeyso waddada, iyagoo aaminsan in taageero dhaqaale oo dheeri ah ay noqon karto mid waxtar leh. Waxay sidoo kale soo jeediyeen in la sameeyo iskaashi ka dhexeeya dawlada-ha hoose iyo kuwa dhexe si loo xaqiijiyo in mashruuca uu socdo si habsami leh.

Geba gebadii, kulamada dood kooxeedyada waxay muujiyeen in dadka ay isku waafaqeen qaar badan oo ka mid ah fikradaha hore loo soo jeediyay, laakiin sidoo kale waxay soo bandhigeen aragtiyo cusub oo muhiim ah. Dadka waxay dareemeen in xalalkan kala duwan ay ee soo jeediyeen ay dhammaystiri karaan waddada, iyagoo ku baaqay in la sameeyo qorshe isku dhafan oo ay ku kala aragti duwanaayeen, aragtidooduna kala ahayd mid lagu bedelayo guddida, mid lagula xisaabtamayo, dawladdu mudnaanta siiso mashruuca, shirkad gaar ah lagu wareejiyo, iyo in la soo celiyo qaadhaanka si hufanna loo maamulo. Waxay sidoo kale iftiimiyeen in iskaashi iyo wada shaqayn dhow ay lagama maarmaan u tahay guusha mashruuca.

5

GUNNAANAD

Si guud, daraasaddan waxa ay soo bandhigaysaa in dadka la waraystay, sidoo kalena lala yeeshay doodaha, ay ka rejo dhigeen dhammaystirka waddada Ceeldaahir Ceerigaabo iyagoona u aanaynaya qaabka ay hadda wax u socdaan iyo jiritaanka caqabado badan oo u muuqda in uu soo dhaweynayo niyadjabkooda. Sida ka muuqata daraasaddan, waxa aan u tiirin karnaa arrintaas kor ku xusan, in uu jiro daahfurnaan la'aan dhanka guddida ah iyo danaynta dawladda Puntland oo aad u yar. Waxaana sii dheer, iyada oo aanay jirin shacab u taagan u qareemidda waddada iyo dalbashada isla xisaabtan. Natijjooyinka u waa weyn ee ka soo baxay daraasaddan ayaa ah kuwa hoos ku xusan:

- 47% dadka aan waraysannay waxa ay sheegeen in ay qaaraanka waddada kaga qaybqaateen si ardaynimo ah. Taas oo caddaynaysa in badi dadweynaha reer Puntland ee waxbartay sannadada ay socotay waddadu in ay ka qaybqaateen dhanka dhaqaalaha ee dhismaha waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.
- Dadka aan waraysannay, 54%, waxa ay u arkaan in Guddida Waddadu ay yihiin cidda ay ka socon la' dahay waddadu. Waxa ayna u sababeeyeen sidatan: 28% waxa ay tilmaameen in aan guddidu ogollayn ama diyaar u ahayn isla xisaabtan. 8% waxa ay sheegeen in guddidu ay qalabka u adeegsadaan goobo kale iyada oo aan la dhammaystirin muhiimaddii koowaad ee qalabka loo gaday. 17% oo ka mid ah dadkii aan waraysannay waxa ay ku sababeeyeen daahfurnaan la'aan. 15% kamid ahna waxa ay sheegeen in guddidu ay ka gaabisay baraarujinta bulshada uuna yaraa xidhiidhka ka dhexeeya. 15% kalena waxa ay tilmaameen in aan guddidu caddayn waqtiga ay waddadu ku dhammaanayso ama ugu yaraan soconayso. Halka, 17% soo haray ay ku sababeeyeen arrimo kale.
- 33% oo ka mid ah jawaab bixiyayaashu waxa ay ku tilmaameen in dawladdu tahay cidda ay ka socon la' dahay waddadu. Waxa ayna ku sababeeyeen sidan: 30% waxa ay ku tilmaameen in aan dawladdu wax dabagal ah ku samayn guddida waddada. 26% waxa ay sheegeen in aanay dawladdu siin mashruucan muhiimad gaar ah, taas oo ina tusinaysa in dawladdu dhammaysay mashruucyo kale oo badan kana danbeeyay mashruuca waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.

- 19% waxay ku tilmaameen in ay jiraan la xisaabtan la' aan dhanka wasaaradaha ah, si gaar ahna wasaaradaha ay aad u khusayso, ayna ugu horrayso Wasaaradda Maaliyadda. 15% waxay sheegeen in aan dawladdu samayn baahintii dawladda ee u qalantay mashuucan. 10% kalena waxa ay ku sababeeyeen qodob kale.
- 13% oo ka mid ah dadka aan waaysannay waxa ay ku tilmaameen shacabka, in ay yihiin dadka ay waddadu ka socon la' dahay: 37% waxa ay ku sababeeyeen in ay saaxada bulshada ay ka maqan tahay hadalhayntii waddadu. 29% waxa ay tilmaameen in ay yar tahay ka qaybqaadashada bulshadu. 9% waxa ay tilmaameen in ay bulshada ka dhex jirto dalbasha la' aan isla xisaabtan. 11% kamid ah jawaab bixiyayaashuna waxa ay sheegeen in uu jiro isxilqaankii bulshada oo yar. 14% oo soo harayna waxa tilmaameen sababo kale.
- 45% oo ka mid ah dadka aan waraysannay waxa ay caqabadda waddada u arkaan maamul xumo, waxa ayna u muuqataa in dadku ay dareemayaan in uu jiro kharashaad aan ku talagal ahayn ama diyaar loo ahayn oo baxaya ayna ugu horraysay soo iibinta qalab aan loo hayn cid hagaajisa iyo xirfadlayaal ka shaqeeya. Sidoo kale, in ay jirto nidaam xumo dhanka hay' adaha dawlaga ah iyo qaabka ay isu hoostagaan guddida iyo wasaaradaha ay khusayso shaqadani. Caqabadaha kale ee ay jawaab bixiyayaashu sheegeen waxay kala ahaayeen: 12% dhaqaale, 15% matalaad la' aan, 18% isla xisaabtan la' aan, 3% wacyigalin iyo u qareemid la' aan, 2% fasamo xumo iyo 5% arrimo kale.
- 27% oo ka mid jawaab bixiyayaasha daraasaddan waxa ay xalka u arkaan in la bedelo guddida waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. 24% waxa ay xal u arkaan in lala xisaabtamo guddida si looga shaqeeyo dhammaystirka waddada loona dhiso aaminaadda hantiyeed. 17% oo jawaab bixiyayaasha ah waxa ay xal u arkaan in dawladdu muhiimadda koowaad siiso waddada. 15% waxa ay xalka u arkaan in shirkad gaar ah lagu wareejiyo waddada, iyadoo ka duulaya in la helo xog saxa oo ku saabsan xilliga iyo dhaqaalaha ku baxaya waddada. 3% ayaa xal u arkay in qaaraanka waddada dib loo bilaabo. 4% ayaa tilmaamay in dawladdu xoojiso qoondada kaga aadan waddada. 10% oo ka mid ah dadka aan waaysannay ayaa tilmaamay xalal kale.

6 TALOBIXIN

Annaga oo tixraacayna kuna salaynayna natiijooyinka ka soo baxay daraasaddan, waxa aannu talooyinkan soo socda la wadaagayna ama u jeedinaynaa, cid walba oo danaynaysa dhammaystirka waddada, sidoo kalena, ku lug leh mashruuca daba dheeraaday ee waddada CeeldaahirCeerigaabo, iyada oo ay ugu horreyso dawladda Puntland, Guddida Waddada iyo shacabweynahaba:

- Waxa aan ku talinaynaa in dawladda Puntland ay qaadata doorkeeda kaga aadan waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Doorkeeda oo ay ugu horreyso dabagalka iyo la xisaabtanka guddida ay magacawday dawladdu, sidoo kale, ka qaybqaadashada iyo siinta muhiimad gaar ah sidii ay ku dhammaystirmi lahayd, una hagaajin lahayd hay'adaha dawliga ah ee ku lugta leh mashruuca.
- Maadaama dhibaata ugu badan loo tiirinayo maamul xumo, waa in Dawladda Puntland ay go'aan u hiilinaya waddada dhammaystirkeeda oo muddo go'an ku soo dhammaada ay ka qaadata. Iyada oo ay dawladdu dejinayso qorshe cad oo ka dhabaynaya in ay waddadu ka dhaqaaqdo halka ay joogto maanta oo ah Cawsane, gaarsiisona halkii ay ku dhammaanaysay waddadu oo ah Ceerigaabo.
- In Guddida Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo ay sameeyaan xisaab celin ku saabsan inta uu socday mashruuca waddadu, ayna caddeeyaan wixii soo galay guddida iyo sida ay ku baxeen. Tan ayaa leh muhiimad gaar ah, maadaama ay dadku aad uga niyad jabeen qoondooyinkii lagu qoray, haddii la falona waxa ay qayb ka qaadanaysaa bixinta qoondooyinkaas.
- In guddidu ay dib u eegis ku samayso hab maamulidda shaqooyinka iyo qaabka ay isu hoos tagaan, si ay u muuqato daahfurnaan shaqo.
- In guddidu ay wax ka barato qaladaadkii hore u dhacay oo ay ugu horrayso in lacag badan lagu bixiyo qalab aan loo hayn cid farsamaysa ama ku shaqaysaba.

- In laga mamnuuco guddida qaadashada qandaraasyada kale, iyada oo loola dhaqmayo habka shirkad gaar loo lee yahay, taas oo ka badbaadinaysa waddada in lagaga mashquulo waddooyin kale ama ay guddidu isu badasho shirkad ganacsi.
- In dib loogu noqdo farsamada waddada, iyada oo la tixgalinayo talo soojidinta khubarada aqoonta u leh oo uu ka mid yahay, Mahmood A. Fateh, ee ku salaysnaa soo gaabinta ballaca waddada oo hadda ah 9 Mitir, uuna Fateh ku taliyay 8 Mitir in laga dhigo laami saarista. Soo gaabintan ayaa samaynaysa in uu is dhimo kharash badan oo waddada gali lahaa, kharashkaas oo gaaraya 10% (Mahmood A. Fateh, 2019).
- In guddida iyo dawladdu ay sameeyaan u qareemid u qalanta waddada, taas oo aan kala joogsi lahayn, iyagoona u maraya aaladaha casriga ah ee baraha bulshada sida; facebook. X, YouTube, iwm. Sidoo kalena ay sameeyaan dahfurnaan buuxda.
- In guddidu ay soo dhexgalaan bulshada loo dhisayo waddada, xafiisyona ka furtaan magaalooyinka ay dhexmarto waddada Ceeldaahir Ceerigaabo.
- In waddada lagu sameeyo qiimayn sax ah oo ku saabsan dhaqaalaha dhammaystiri kara, loona dejiyo dhaqaalahaas qorshihii lagu soo xarayn lahaa, sidoo kalena, la dejiyo waqtiga saxda ah ee lagu dhammaystirayo.
- In shacabku ay dalbadaan isla xisaabtan, muujiyaanna danayntooda ku aadan dhammaystirka waddada Ceeldaahir Ceerigaabo, soona celiyaan u qareemiddii waddada iyo sheegista jid walba oo lagu sixi karo wixii ka qaldan mashruucan muddadiisu dheeraatay.
- In shacabku ay sameeyaan isxilqaan ay ku garab istaagayaan shaqaalaha waddada iyo cid walba oo doonaysa in ay hirgaliso dhammaystirka waddada, mar walba heegan u galaan sidii looga dhabayn lahaa himilada muddada dheer lagu taamayay.
- Cid walba oo danaysa arrimaha Soomaaliya, Puntland iyo Sanaagba waxa aanu u muujinaynaa in waddada isku xiraysa Bari iyo Galbeed ee muhiimadda gaarka ah u leh dhaqaalaha iyo isu socodka bulshada Soomaaliyeed in ay uga baahan tahay garab istaag ku sallaysan sidii loo dhammaystiri lahaa waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Sidoo kale, in qurjibajoogta Soomaaliyeed ay ka qaataan doorkooda kaga aadan dhammaystirka waddada.

TIXRAACYO

- Abdi, A. (2020). Resource Management Practices and the Performance of Road Infrastructure Projects in Wajir County, Kenya. Unpublished Master's Thesis, Kenyatta University.
- BBC. (2022). Saddex waxyaabood ka ogow dekadada cusub ee Garacad ee uu Xasan Sheekh xarigga ka jaray. Retrieved from <https://www.bbc.com/somali/articles/cv2q93drpd0o>
- dekadagaracad.com. DEKEDDA GARACAD. Retrieved from <https://dekadagaracad.com/som/about-us/>
- Gaylan Media (Producer). (2022). Riyadii Rumowday: Dekeda Garacad, maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaalida & gobalka Geeska Afrika. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=bW2TfD9yjhQ>
- Mahmood A. Fateh. (2019). *MEMORANDUM FOR THE RECORD*.
- Mashruuca Waddada Ceeldaahir Cerigaabo (Producer). (2020). Dayactirkii Waddada Bartamaha Bosaso. Retrieved from <https://www.facebook.com/share/v/zY4kyHzhZanCnius/?mibextid=oFDknk>
- Mashruuca Waddada Ceeldaahir Cerigaabo (Producer). (2022). Xafladii Furintaana Dayactirka Buundooyinka Kalabeyr-Bosaso. Retrieved from <https://www.facebook.com/share/v/BfGTALubBs6JU681/?mibextid=oFDknk>
- Mohamed Said Farah, M. (Producer). (2023). Soo ma dareemin in gobolka Sanaag baahi weyn u qabo inuu helo "hoggaan siyaasadeed" oo arimo badan u tafa xayta!!! Retrieved from <https://www.facebook.com/share/p/qBCjKKNXrt6Ueere/?mibextid=oFDknk>
- Montana, P., & Chamov, R. (2013). *Importance of Organization Structure*: Blackwell Publishers.
- Ochenge, M. D. (2018). *Project Management Practices and Performance of Road Infrastructure Projects Done By Local Firms in the Lake Basin Region, Kenya*. Doctoral dissertation, Kenyatta University.
- Puntland Parliament (Producer). (2019a). Ceel Daahir Ceerigaabo PHA Wasarada HGG iyo Guddiga Waddada Ceel Daahir. Retrieved from <https://youtu.be/9KOTXjSPO8M?si=dHP9RTIsFw5duZEJ>
- Puntland Parliament (Producer). (2019b). Su'aalo xildhibandu ay wadiiyen Guddiga waddada cel daahir Wasarada H G G iyo Haydda PHA 1. Retrieved from https://youtu.be/NuUyuXGCDPc?si=AwGYz97yu_FnH93m
- Puntland Parliament (Producer). (2019c). Xubin Guddiga Fulinta Waddada ceel Daahir Cali Ceelaayo. Retrieved from https://youtu.be/avqvq3yX5b0?si=s10GX3j8NUIwq_Q8
- Puntland TV (Producer). (2014). Barnaamij gaar ah dhismaha Buundada Sinujiif. Retrieved from https://youtu.be/HKrnWwKs2yE?si=6F9ZiF0kYlh_kMxO
- Puntland TV (Producer). (2015). Dhismaha Waddada Ceeldaahir Ceerigaabo. Retrieved from <https://youtu.be/shO9ob29bO0?si=OtOBktd5779OvUep>
- Radio Daljir (Producer). (2024). HADALJEEDINTII MID KAMID AH GUDDIGA WADDADA CEELDAAHIR-CEERIGAABO: Mashruuca maareynta daadadka Qardho. Retrieved from <https://www.facebook.com/share/v/NEBt9QPBJgEdYHb/?mibextid=oFDknk>
- Said Ahmed Said (Producer). (2020). SIDA AY FALSAFADDU U TAHAY DARAASAYNTA AFKAARTA DADKA KALE, AYAA AY TAARIIKHDU U TAHAY DARAASAYNTA QALADAADKA DADKA KALE. Retrieved from <https://www.facebook.com/share/p/jEP8mNyAhp4Nto9c/?mibextid=oFDknk>
- Somali Cable (Producer). (2020). boosaaso daamurka lagu dhisi doono waddada rasmiga isku xirta Ceel daahir ilaa Ceergaabo oo maanta. Retrieved from <https://youtu.be/XOJwFWZuKGQ?si=fWfV1OC6dFZYGonX>
- Universal TV (Producer). (2021). Hereri & Puntland-Dekedda Garacad. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=UaH9x_mfCqI

Lifaaqa 1aad

Jadwaladan hoose waxaa nala wadaagay guddida waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo, waxa ay tilmaameen in uu soo koobayo dhakhliga iyo kharashaadkii ku baxay waddada laga soo bilaabo 2015 illaa 2023. Guddida oo aan waraysi la yeelanay (waraysiga waxaa naga caawiyay oo qaadayna agaasimaha SIDRA Saalim Siciid Saalim) ma aysan faahfaahin kharashaadku sida ay ku baxeen, marka laga yimaado dul ka xaadis. Sida ka muuqata jaantuska ay nala wadaageen, hadda wax lacag ah kuma jirto akoonka guddida, sababtoo ah, dakhligii soo galay iyo kharashaadkii baxayba waa is le'eg yihiin.

Jadwal 1: DHAKHLIGA MASHRUUCA SOO GALAY JANUARY-2015-JUNE-2023

L.	FAAHFAAHIN	LACAGTA
1	Dakhliga Dowlada(Dekada,Gaadiidka Iwm)	\$ 8,681,418.54
2	Dowladda Puntland	\$ 1,000,000.00
3	Dakhli Dowlada Puntland uga timid Dowlada Federaalka	\$ 997,000.00
4	Dakhliga Taburacaadka Bulshada	\$ 1,000,029.00
5	Dakhliga Mashaariic Ka madaxbanaan Mashruuca CC	\$ 2,216,877.35
6	Dakhliga Qof Iyo Fuusto	\$ 1,022,456.72
7	Dakhliga Qoondada Waxbarashada	\$ 273,563.28
		\$ 15,191,344.89

Jadwal 2: KHARASHAADKA IYO QALABKA MASHRUUCA WADADA CELLDAAHIR

L.	FAAHFAAHIN	LACAGTA
1	Kharashka Waddada galay	\$ 10,557,047.0
2	Agabka iyo Gaadiidka Mashruuca	2 3,303,906.07
3	Kharashaadka Mashriic Ka madaxbanaan Mashruuca	\$ 1,330,391.80
		\$ 15,191,344.89

KU SAABSAN CILMI-BAADHAYAASHA:

Axmed Cabdiraxmaan Cismaan "Sanwilwilo", waxa uu aqoonta Dhaqaalaha ka diyaariyay Jaamacadda Jimma ee Koonfurgalbeed dalka Itoobiya. Waa aqoonbaarre iyo u dhaqdhaqaaqe bulshe oo aas-aasay ururro kala duwan, qaybna ka ahaa aasaaska Maktabadda Sanaag, Matxafka Sanaag iyo ururro Samafal oo kala duwan. Sidoo kale, waa qoraa wax ka qora taariikhda, dhaqaalaha, fanka iyo arrimaha bulshada. Waxaa kala socon kartaa bartiisa Facebook: Ahmed Sanwilwilo.

Xasan Cabdullaahi Ducaale oo bare ka tirsan jaamacadda Barriga Afrika. Sidoo kale waa cilmi-baadhe aqoonta heerka labaad ku diyaariyay cilmiga Istaatistikadda iyo Cilmi-baashista, lehna maqaa-lo cilmiyeed badan.

Nashqadaynta daraasadda:

Siciid Shiine Cali

Xigasho:

Osman, A. A., & Duale, H. A. (2024). Falanqaynta Caqabadaha hor taagan Waddada Ceeldaahir illaa Ceerigaabo iyo Xalalkooda.